

Galphimia glauca, um novo antialérgico inespecífico?

Walter Herz¹

Resumo

Com a Galphimia glauca em forma dinamizada foram obtidos bons resultados no tratamento da febre do feno, rinopatia alérgica e nas dermatoses alérgicas. Também a asma brônquica e a sensibilidade à mudança de tempo parecem reagir ao preparado. Os resultados aqui apresentados justificam, sem dúvida alguma, um trabalho de pesquisa mais intenso.

Galphimia glauca, trata-se de uma planta, que tem a sua pátria na região compreendida pela América Central, e que pertence à família das plantas das malpighiaceas, relativamente rara e que se restringe exclusivamente aos trópicos. No México ela tem o seu habitat natural, no entanto, lá ela também pode ser vista, de vez em quando, como planta ornamental.

As malpighiaceas, do ponto de vista terapêutico, deram pouco o que falar a seu respeito até agora. Isto também se aplica a Galphimia glauca, cuja citação na literatura praticamente se restringe ao nome e que também na medicina popular do México é quase que desconhecida. Somente uma observação, ao acaso, há alguns anos indicou a possibilidade de que preparados alcoólicos de Galphimia poderiam ter eventualmente aplicação no tratamento de afecções alérgicas, no âmbito da pele e das mucosas e possuir em determinadas circunstâncias propriedades dessensibilizantes.

Devido à grande importância da alergia como etiologia de doenças, e levando-se em consideração o fato de que também hoje quase que só existem medidas paliativas contra morbidades dessa espécie, passou-se a fazer experimentos terapêuticos sistemáticos com a Galphimia glauca nas potências D12, D6, D4 e D3, a partir de uma tintura mãe preparada de acordo com o § 4 da Farmacopéia Homeopática com álcool a 60% de folhas secas. No experimento que teve início em janeiro de 1964 e foi concluído em outubro de 1966 participaram no todo 43 médicos da Alema-

nha Federal. De 25 dos experimentadores, nos foram enviados relatórios por escrito sobre as suas observações e sua experiência, tendo sido descritos 119 casos de tratamento de forma mais ou menos detalhada. Dezoito médicos escreveram acerca de suas impressões sobre a terapia em forma de uma apresentação mais global dos resultados.

Em face das possíveis aplicações do preparado a serem experimentados em morbidades alérgicas na área da pele e das mucosas, os experimentos terapêuticos se concentraram às seguintes indicações:

- febre do feno;
- rinopatia alérgica;
- asma brônquica;
- dermatoses alérgicas;
- neurodermite;
- sensibilidade à mudança de tempo.

Febre do feno

A febre do feno vale como exemplo clássico de uma morbidade alérgica, aparecendo todos os anos no início da floração das gramíneas. O quadro da doença se desenvolve geralmente de acordo com o seguinte esquema: no início leve prurido nos olhos, formigamento e prurido no nariz e no orofaringe, assim como queimação e sensação dolorida na mucosa bucal. Posteriormente, rubor e edemaciação das conjuntivas com forte lacrimejamento e ardor dos olhos. Espirros frequentes, fazendo com que o nariz se edemacie aos poucos até chegar à total obstrução. Acompanham geralmente ainda manifestações brônquio-espasmódicas, ou seja, asmatiformes com falta de ar mais ou menos acentuada.

A Galphimia glauca foi usada na febre do feno tanto profilaticamente nas potências D12 e D6, como terapêuticamente nas D4 e D3. Sobre os resultados do tratamento no estado agudo, existem ao todo 68 observações individuais que possibilitaram uma análise estatística. Na classificação aqui usada, nos baseamos nos seguintes critérios de julgamento:

- a) *Grupo I*: efeito ótimo = o paciente se tornou assintomático;

(Dr. med. et phil. Walter Herz, 75 Karlsruhe, Stettimer Strauss 39)
Tradução do Dr. Gottfried Brohm

- b) *Grupo II*: efeito bom = os sintomas não desapareceram, ocorreu, no entanto, um abrandamento acentuado das dores, o que manifestou-se como uma sensação agradável;
- c) *Grupo III*: efeito moderado = os sintomas se mostraram diminuídos, houve, no entanto, necessidade de administrar adicionalmente outros medicamentos;
- d) *Grupo IV*: não se obteve nenhum efeito.

Experimen- tador	Nº de casos	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
G., S.	24	4	13	5	2
W., L.	7	3	—	1	3
U., D.	4	—	—	4	—
W., V.	13	—	3	7	3
W., L.	12	1	6	—	5
B.K.	1	1	—	—	—
K., K.	3	—	—	—	3
S., N.	1	1	—	—	—
R., S.	1	1	—	—	—
B., C.	1	1	—	—	—
N., F.	1	1	—	—	—
11 experimen- tadores	68 casos	13	22	17	16

Se juntarmos os bons e os ótimos efeitos então chegar-se-á a 51,4% de avaliações favoráveis, e isto é um resultado considerável. Os 68 casos, que foram analisados estatisticamente, provieram de 11 experimentadores. O número total de experimentadores na febre do feno foi de 20. Seguem-se algumas considerações dos relatórios globais:

- ... eu notei um apreciável sucesso no tratamento de um terço de todos os pacientes com a terapia da Galphimia, isto se refere tanto ao tratamento profilático, como também nos pacientes com queixas diretas;
- ... a Galphimia mostrou-se favorável na febre do feno;
- ... disse espontaneamente: "maravilhoso". Aplicou-o especialmente em casos da febre do feno;
- ... é de opinião que a febre do feno é a indicação mais favorável da Galphimia;

- ... a Galphimia é bem tolerável, sem manifestações de cansaço. Os edemas das vias respiratórias diminuem consideravelmente, somente o lacrimejamento dos olhos não cedeu, conseguindo fazer desaparecê-lo com óculos de sol. Resfriado intenso somente de manhã após levantar-se, o que pode ser eliminado rapidamente com a administração do preparado em estômago jejunal. Cumpre mencionar ainda que não ocorreram manifestações asmáticas.

A constatação da boa tolerabilidade da Galphimia D3 e D4 no tratamento da febre do feno, no entanto, não foi totalmente unânime. Um dos experimentadores louvou o bom efeito do preparado somente em D6 e D12, pois alguns experimentos iniciais em baixas potências (D4) levou a fortes agravações iniciais na sua terapêutica.

Caberia ainda mencionar o comunicado sobre um efeito colateral observado no tratamento da febre do feno com a D3, que foi descrito da maneira seguinte:

- ... cinco dias após o início da administração do medicamento desapareceram os sintomas da febre do feno, porém surgiu após nove dias, de repente, um ligeiro exantema cutâneo (sintoma alérgico?), começando na região axilar e inguinal, se estendendo pelo corpo todo, atingindo de modo mais acentuado as extremidades.

Em vista desta observação, está se tentando valorizar o exantema como sinal de organotropismo da Galphimia para a pele, o que provavelmente deve ocorrer, pois posteriormente, ainda falaremos que também em dermatoses alérgicas puderam ser obtidos bons resultados com o tratamento.

Entre os 20 experimentadores que participaram do tratamento da febre do feno, encontrou-se apenas um que chegou a um resultado totalmente negativo ao preparado. Ele escreveu:

- ... O medicamento foi usado por mim em poucos casos, mostrou, no entanto, que na febre do feno, na dosagem indicada, não houve nenhuma atuação terapêutica.

Levando-se em conta todos os relatórios aqui presentes a respeito do tratamento da febre do feno com a Galphimia glauca, chega-se à seguinte dosagem de melhor efeito: aconselha-se administrar o preparado para a profilaxia nas potências D12 ou D6 com 10 gotas três vezes ao dia. No estado agudo é indicada a Galphimia D4 ou D3, onde dever-se-ia começar com uma

dosagem mais baixa de cinco gotas duas a três vezes ao dia, para chegar-se gradativamente a 10 gotas três vezes ao dia.

Rinopatia alérgica

Rinopatia alérgica deve ser entendida como todas as moléstias do nariz e dos seios paranasais, cujos sintomas são causados por uma reação antígeno-anticorpo. Trata-se, portanto, de uma enfermidade localizada de um órgão sensibilizado. A rinopatia alérgica, em contraposição à rinite vasomotora não alérgica, é por conseguinte uma manifestação parcial da febre do feno descrita inicialmente, sendo considerada freqüentemente por este motivo como resfriado do feno.

Os sintomas mais importantes deste distúrbio são edema, secreção e crises de espirro. A crise começa geralmente com uma sensação repentina de secura no nariz, prurido, assim como edemaciamento; seguem-se imediatamente crises fortes de espirros e secreção aquosa do nariz.

Sobre as perspectivas do tratamento com Galphimia glauca na rinopatia alérgica manifestaram-se sete experimentadores, seis dos quais chegaram a uma avaliação nitidamente positiva. Nos relatórios diz especificamente o seguinte:

- ... observa uma cura total no resfriado alérgico em um caso, em alguns casos uma ampla melhora;
- ... no caso de um rapaz de 16 anos, que gosta de cavalgar, mas que sempre ao entrar no estábulo era acometido de uma rinite insuportável, esta por sua vez desapareceu após uma terapia de três semanas com Galphimia;
- ... excelente resultado com Galphimia em rinites. Também doses particularmente elevadas mostram bons efeitos;
- ... contra as manifestações alérgicas, a Galphimia atuou esplendidamente. Bem acentuados, eram os resultados positivos na rinite vasomotora (certamente fez-se referência aqui à rinopatia alérgica);
- ... até agora quase que somente bons resultados na rinite alérgica; um caso, já após três dias, ficou assintomático;
- ... em muitas anotações individuais de minhas anamneses volto a encontrar sempre registrada a atuação confiante de dessensibilização da Galphimia em processos alérgicos. Também rinites, que até agora se opuseram a todas as tentativas de tratamento, ficaram totalmente curadas;

A estes resultados positivos se opõe um negativo. Neste relatório diz:

... fiz uso de todas as amostras medicamentosas de Galphimia. Nenhuma atuação. Não foi constatado nenhum resultado positivo em qualquer rinite de etiologia alérgica.

Infelizmente, quase nenhum dos experimentadores de Galphimia nas rinites alérgicas mencionou a quantidade de casos, pelo que não foi possível uma extrapolação, em forma de tabela, dos resultados do tratamento. Mas como os experimentadores receberam geralmente idênticas quantidades de amostras para experimentação, e havendo seis dos sete experimentadores se manifestado positivamente, pode certamente partir-se do pressuposto que os resultados favoráveis da terapia sobrepujam nitidamente. A dosagem do preparado obedeceu ao mesmo procedimento como já foi descrito em relação ao tratamento da febre do feno.

Asma brônquica

De todas as diferentes formas de asma, como asma do frio e do calor, asma nervosa, asma de reflexo, asma cardíaca, só podemos relacionar a Galphimia com a asma brônquica, em virtude desta ser, na maioria dos casos, de natureza puramente alérgica. A sintomatologia do estado asmático pode ser, certamente, considerada como do conhecimento de todos.

Somente poucos experimentadores fizeram uso dessa indicação, fato pelo qual só podemos nos restringir aqui às avaliações individuais. Escreveu-se entre outras coisas o seguinte:

- ... um menino de nove anos passou este verão, bastante rigoroso para asmáticos, sem crises;
- ... bons resultados com Galphimia na alergia e na asma. Começa com três gotas três vezes ao dia em D4 ou D6 e aumenta individualmente para cinco até 10 gotas três vezes ao dia;
- ... empregado com bom resultado Galphimia na asma. Estas poucas avaliações naturalmente nem de longe são suficientes para delas tirar conclusões sobre a aplicabilidade deste preparado como medicamento asmático. Mesmo assim são dados, que deixam reconhecer, que valeria a pena continuar a pesquisa.

Como na homeoterapia dos males asmáticos pode facilmente surgir, de acordo com a experiência, uma agravação inicial, e por estas reações serem extremamente desagradáveis para os pacientes acometidos, dever-se-ia evitar, se possível, a administração da D3

nesta indicação a favor das potências D4, D6 e D12, devendo a potência ser escolhida o tanto mais alta quanto maior o tempo em que o processo mórbido já existir.

Dermatoses alérgicas

Apesar de se poder supor na maioria das doenças da pele, com toda a razão, de que na patogênese estejam participando de uma forma ou de outra processos alérgicos, existem também dermatites e dermatoses exclusivamente alérgicas. Como a dermatite herpetiforme, o Líquen ruber e o assim chamado eczema alérgico.

A dermatite herpetiforme se caracteriza por vesículas do tamanho da cabeça de um alfinete até do tamanho de um feijão, que se dispõem em forma de grupo na superfície da pele apresentando geralmente forte prurido, levando ao rompimento da vesícula. O Líquen ruber reconhece-se pela pápula, cujo tamanho varia da cabeça de um alfinete até ao de uma lentilha, localizada na maioria das vezes no antebraço, de modo achatado junto à superfície, variando do vermelho claro até ao violeta. Também o Líquen ruber ocasiona um forte prurido. O eczema alérgico, finalmente, pode apresentar-se de um modo tão extremamente variado, que torna impossível uma descrição neste trabalho. Todos estes eczemas alérgicos têm, no entanto, em comum, o fato de serem desencadeados por doses sublimiares de substâncias com caráter de alérgeno.

Foram ao todo 10 experimentadores, que relataram sobre as suas impressões e observações, quando do tratamento de dermatoses alérgicas com a Galphimia glauca. A respeito dos resultados apresentados detalhadamente, serve de orientação, a tabela dada a seguir:

Experimen- tadores	Nº de casos	Óti- mo	Bom	Mode- rado	Efeito nulo
H., B.	1	1	—	—	—
U., D.	3	—	3	—	—
S., M.	1	—	1	—	—
B., C.	7	—	7	—	—
K., K.	1	1	—	—	—
S., M.	1	—	—	1	—
K., K.	1	1	—	—	—
7 experimen- tadores	15 casos	3	11	1	—

Nos relatórios individuais dos experimentadores foi salientado:

- ... Ao todo sete pacientes, do lactente, de idade já um pouco mais avançada até a criança de pouca idade, apresentando dermatoses alérgicas após ingestão de frutas, foram tratadas com sucesso com a Galphimia.
- ... Um paciente com forte alergia e exantema no corpo e principalmente junto à barba pôde ser bem influenciado com Galphimia D4 com 10 gotas três vezes diariamente.
- ... Paciente de 53 anos, tendo desde 1961 eczema em todo corpo. Agrava principalmente com o calor e com a sudorese. Forte prurido.
Com a Galphimia o prurido pôde ser reprimido e posteriormente também melhora do eczema.
- ... Em caso de eczema alérgico crônico parece que o preparado atua de forma calmante sobre todo o processo mórbido.
- ... Paciente com uma alergia, que surgiu após uma micose na forma de um forte prurido. Ele foi tratado previamente sem êxito com preparados alopáticos, inclusive radioterapia. Somente após a administração de Galphimia D6 na dose de três gotas três vezes diariamente ficou assintomático após dois meses.

Mas também nesta indicação foram observados certos efeitos colaterais, que merecem menção em relação à patogênese do medicamento:

- ... A paciente relatou que durante a medicação com Galphimia desapareceu por completo a constipação existente há anos.
- ... Paciente com acne e pequenas vesículas distribuídas pelo corpo. Após lhe ser administrado por dois meses Galphimia D6, cinco gotas duas vezes diariamente, a sua pele ficou bem melhor, mas a sua boca apresentou uma acentuada *secura*.
- ... Um homem jovem de 18 anos foi medicado com Galphimia D4 devido a um forte e generalizado prurido, de etiologia provavelmente alérgica, acompanhado de um eczema alérgico, superinfectado nas plantas dos pés e palmas das mãos. O prurido desapareceu completamente num prazo de três semanas; o eczema, no entanto, não sarou com este tratamento. Com Galphimia D6 houve uma recidiva no prurido, que voltou a diminuir com a D4. Após uma administração de D4 durante cinco semanas, 10 gotas, três vezes diariamente, surgiram dores gástricas lo-

go após início do tratamento, isso fez com que se interrompesse, finalmente, a medicação. As dores gástricas, em vista disso, regrediram prontamente.

Estes efeitos colaterais sobre a mucosa bucal, estômago e atividade intestinal, que acabam de ser descritos, são dignos de nota pelo fato de a maioria dos antialérgicos causar uma certa secura da boca e também por não serem demasiadamente bem aceitos pelo estômago. Além disso, vale também na terapia da medicina acadêmica, a regulação do trato digestivo como um dos pré-requisitos básicos para uma alergoterapia de pleno êxito.

Dois dos 10 experimentadores neste grupo de indicação chegaram em seus experimentos de tratamento com Galphimia a resultados negativos:

... Após bons êxitos iniciais com Galphimia D4 e D6 só pude constatar ultimamente fracassos na alergia infantil.

... Acredito poder dizer com segurança que a Galphimia não atua em casos de eczema.

As potências mais usadas no tratamento de dermatites e dermatoses alérgicas foram a D4 e a D6. A dose se situava, via de regra, em 10 gotas, três vezes por dia. Apenas dois experimentadores fizeram uso de dosagem crescente.

Neurodermites de Brocq

Esta moléstia, que na literatura também recebe o nome de Lichen chronicus Vidal, apresenta um aspecto muito semelhante ao eczema crônico, ocupa, no entanto, em virtude de seu comportamento clínico e pelo quadro histológico, uma certa posição especial. A neurodermite começa com prurido e somente depois, é que começam a surgir alterações cutâneas na forma de nódulos lisos, pálidos e, posteriormente, de coloração vermelho-amarelada. Estes podem estar com localização determinada ou de forma disseminada, ou seja, podem aparecer disseminados pelo corpo todo.

Esta última, a forma disseminada da neurodermite, é considerada como sendo um distúrbio alérgico e também aparece associada com outras doenças alérgicas, como a asma brônquica por exemplo.

O tratamento é geralmente de longa duração e traz muito raramente resultados positivos.

O primeiro caso desta espécie, tratado com Galphimia, foi descrito pelo experimentador, como segue:

... neurodermite generalizada há anos. Pele atrófica. Prurido muitíssimo intenso. Isento de sudorese. Até

abril de 1965, terapia com corticóide com êxito apenas moderado. Depois desta época, administração de Galphimia D3 na dose de 15 a 20 gotas, quatro vezes diariamente. A partir de outubro de 1965, melhora considerável, voltou a ter sudorese após muito tempo, sem prurido. Esta situação perdurou até abril de 1966, quando houve recidiva provavelmente ligada a mudança de tempo.

Incluiu-se, posteriormente, mais um outro experimentador, que caracteriza os seus resultados como segue:

... Dez neurodermites em pacientes do sexo feminino, variando a sua idade entre 20 a 45 anos. Após a administração de Galphimia D3, numa dosagem de 10 a 15 gotas, quatro vezes diariamente, desapareceu num prazo de oito dias o prurido. As alterações cutâneas propriamente ditas não regrediram, no entanto, este fato fez com que a Galphimia fosse combinada a cortisona. Com este tratamento atingiu-se melhora surpreendentemente rápida e resultados terapêuticos bem mais concludentes do que com apenas a cortisona.

Foi decisivo, sobretudo, o tempo menor de tratamento. Oito dos 10 casos de neurodermite obtiveram cura neste ínterim.

Apesar destas manifestações parecerem tão convincentes, as expectativas na neurodermite não deveriam ser colocadas muito altas, pois efetivamente trata-se ao todo de apenas 11 casos, e além disso foi confirmado de outra fonte, verbalmente, que estes resultados favoráveis não puderam ser confirmados. A pergunta, se tem sentido aconselhar a Galphimia para o tratamento da neurodermite, continua portanto em aberto, e necessita de uma ulterior confirmação.

Sensibilidade à mudança de tempo

A maioria das pessoas alérgicas tem um predomínio parassimpático e demonstram quase todos uma sensibilidade à mudança de tempo bem acima da média, apesar de esta não pertencer praticamente à sintomatologia alérgica.

Não se pode afirmar até que ponto a sensibilidade à mudança de tempo pode ser influenciada pela Galphimia, em virtude dos ainda poucos relatórios de experimentos existentes. Escreveu-se, no entanto, o seguinte:

... Posso relatar a respeito da Galphimia, que me foi possível influenciar beneficemente quatro casos com

dores de cabeça, devidas à mudança de tempo, aos quais não eram administrados outros medicamentos.

... O preparado deu bons resultados em um paciente com sensibilidade à mudança de tempo.

Mas esta quantidade de casos, naturalmente não é suficiente para a partir deles poder indicá-la.

Aqui ainda deve ser mencionado um relatório no qual diz:

... Galphimia D4 com oito gotas três vezes ao dia, em um caso de sensibilidade ao tempo, mostrou boa atuação. Teve, no entanto, que ser interrompida a administração após duas semanas em virtude, segundo consta, de estados pectanginosos.

Seria interessante proceder à verificação, se estas dores pectanginosas apresentam uma incidência mais ampla na administração do preparado.

Outras indicações

Não é mais incomum, que no experimento de novos preparados também surjam indicações que originalmente não estavam previstas no plano da experimentação. Também no caso da Galphimia fez-se relato sobre possibilidades adicionais de aplicação, que, com o fim de completar o trabalho terão que ser mencionadas, apesar de ainda não poderem ser consideradas como indicações seguras de cura.

Sudorese de estigmatização vegetativa

Um relatório menciona:

... Tinha um êxito marcante com a Galphimia. A sudorese perdeu-se por completo.

Micose interdigital

Quanto a isto relatou-se:

... Aplicou a Galphimia também na micose interdigital conseguindo um bom resultado.

Herpes labial

A respeito desta indicação manifestaram-se dois experimentadores:

... Eles tomaram Galphimia, profilaticamente, nas férias, em uma das ilhas do Mar do Norte. Não houve Herpes labial e por conseguinte uma semana de férias a mais.

... Quase não vi nada da Galphimia no Herpes labial.

Discussão dos resultados

Se lermos os inúmeros relatórios de tratamento sobre a Galphimia sem preconceito, parece não haver nenhuma dúvida da boa atuação do preparado em indicações como na febre do feno, rino-patia alérgica e dermatoses alérgicas, pois o número maior de experimentadores chegou efetivamente a resultados positivos. Esta impressão tão favorável não pode, no entanto, nos ludibriar sobre o fato ou a quantidade de casos dos experimentadores serem parcialmente muito diminutos, devendo, pois, ainda prevalecer um certo ceticismo. Os experimentos, no entanto, mostram que deveria valer a pena preocupar-se mais de perto com este preparado, ainda com mais ênfase pelo fato de justamente a alergia, nas mais variadas formas de manifestação, ser amplamente difundida e para a qual, também hoje ainda não existe uma possibilidade de tratamento, que a longo prazo pudesse realmente ajudar, excetuando-se a terapia de estímulo que conhecidamente tem dado alguns resultados positivos. Melhoras temporárias podem ser obtidas através de um grande número de medicamentos, e se os antialérgicos não ajudarem, prescrever-se-á a cortisona. O problema consiste na dessensibilização de longa duração, e se aqui a Galphimia pudesse ir um passo mais além na sua ajuda, então isso seria um progresso genuíno.

Sem dúvida, ainda deve ser feito alguma coisa para a consolidação do preparado, e isso principalmente em relação à fixação estatística dos resultados. Devem ser ajuntados ainda mais relatórios sobre o tratamento, a fim de que no devido tempo, com uma quantidade de casos suficientes pudessem ser feitos cálculos de significância. Deste modo, seria possível garantir o medicamento de forma ainda melhor do lado empírico.

No experimento terapêutico ulterior, deveriam também ser abrangidas ainda outras manifestações alérgicas, como por exemplo o eczema profissional, a alergia à fibra sintética e também a miocardite alérgica, pois estas indicações são de grande importância na prática e também devem ser usados para tornar mais claro o quadro medicamentoso deste remédio.

Em um medicamento, cuja aplicação é sugerida no tratamento dos estados mórbidos, não se pode fugir em determinar também as provas da atuação objetiva. Se por exemplo, pudesse ser provado que o tratamento com a Galphimia, a eosinofilia, quase sempre presente na alergia, possa diminuir. Então isso já se teria ganho muito, pois seria uma indicação inicial para que

a Galphimia possa ter uma ação efetiva na dessensibilização, o que então também promete resultados positivos a longo prazo.

Praticamente não se sabe nada ainda a respeito das substâncias ativas da planta. Por enquanto, isso ainda não constitui uma falha muito incisiva, mas quando os índices de cura do preparado, o que vem se pretendendo demonstrar com estas pré-análises, forem confirmados num número maior de pacientes, então poder-se-ia fazer dele um grande medicamento. Então, também deveria haver a possibilidade de serem dadas informações a respeito do efeito da substância ativa, já que sob estas condições, provavelmente também a farmacologia se preocuparia com este preparado.

O ideal também seria a realização de um experimento medicamentoso homeopático regular, pois os efeitos colaterais observados na terapia com a Galphimia, tais como exantema generalizado, secura da mucosa bucal, dores gástricas, eliminação de uma constipação existente já há muito tempo e dores pectanginosas indicam que, por enquanto, conhecemos apenas partes de todo o quadro medicamentoso.

Existem as seguintes possibilidades para fundamentar melhor o medicamento: aumento do número de casos, ampliação do experimento para mais indicações alérgicas, objetivação da atuação, pesquisas da substância ativa e experimento medicamentoso homeopático.